

Obraz Wielkiej Wojny w literaturze popularnej. Przypadek Kiedrzyńskiego. *Pożar*

Agata Adamowicz

Uniwersytet Warszawski

ORCID: 0009-0004-5489-1635

The image of the Great War in popular literature. The case of Kiedrzyński. „Fire”

The aim of the chapter is an attempt to analyze *Fire* by Stefan Kiedrzyński, perceived as an example of a sensational presentation of the danger of revolution, where space is presented using two classic topos: “locus amoenus” and “locus horridus”. *The Fire* exposes the opposition between the native paradise and the hell of a “foreign” land, the Soviet revolution and Bolshevism. The author points out *Fire* as, on the one hand, a story about the unhappy love of a gray intelligentsia legionnaire for an aristocratic borderland maiden, on the other hand, a text related to war. The researcher points out that war in Kiedrzyński's work it is the experience of destruction, suffering, the absurdity of human fate, the experience of the collapse of reality. The war also exposes social disintegration and dysfunctionality of existing hierarchies, demystifies the myths defining collective identity. The experience of the Great War forces the author to revise his current views on the world and man, and in addition to heroes, it also gives rise to criminals. Just as we can ultimately call a hero the legionnaire Jan Gordon, who decided to sacrifice his life for the national

Agata Adamowicz, mgr; nauczycielka języka polskiego w liceum ogólnokształcącym; przygotowuje doktorat pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Paczoskiej w Zakładzie Literatury i Kultury II połowy XIX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; przedmiotem jej badań są tendencje i schematy w powieściach Stefana Kiedrzyńskiego, niedocenianego powieściopisarza i dramaturga dwudziestolecia międzywojennego reprezentującego nurt literatury popularnej, objętego całkowitym zakazem cenzury PRL i skazanego na zapomnienie.

agataaa.adamowicz@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

cause, an obvious anti-pattern is the figure of an old spy – Szron, a man without scruples, capable of the greatest meanness. Thus, Kiedrzyński raises the issue of war and revolution in *Fire*, showing characters forced to constantly control their attitude to reality and break their own epistemological barriers, full of dilemmas, experiencing destruction and suffering and the absurdity of human fate, and thus the world falling apart around them, fits perfectly into the search for high-art literature. Unlike her, however, she often uses schematic or stereotypical approaches typical of popular performances. However, his social diagnoses cannot be denied. The author classifies Kiedrzyński's cinematographic tendencies as innovative, contesting the opinions of critics who attribute them to the writer's youth, still unaware of his own skills. The tangle of facts and the tangle of people gathered throughout the territory of the Republic of Poland is a record of what is in constant motion, the essence of modern war in *Fire*. Even though man is responsible for the changes resulting from war, he becomes their victim. As a result, he experiences trauma, disappointment, shock, suffering, and the existing image of the world becomes increasingly fragmented. This crumbling reality can be observed many times in Kiedrzyński's novel.

Keywords: danger, revolution, destruction, collapse, war

Wprowadzenie

Tematyka Wielkiej Wojny, tak ważna dla literatury okresu międzywojnia, odbija się również w niedocenianej przez lata w tym zakresie literaturze popularnej, która równie szybko jak ta wysokoartystyczna reaguje na wyzwania epoki. Do utworów z tego kręgu należy zapomniana powieść *Pożar* Stefana Kiedrzyńskiego, wydana nakładem Gebethnera i Wolfa w 1919 roku w Warszawie, a wcześniej drukowana w odcinkach (1918-1919) w warszawskim „Kurierze Polskim”. Kiedrzyński, niegdyś poczytny pisarz i dramaturg, jest obecnie niemal całkowicie zapomniany, zajmując zaledwie marginalne miejsce w publikacjach o charakterze słownikowym. *Słownik Literatury Polskiej XX wieku* plasuje utwór Kiedrzyńskiego jako osobną odmianę w literaturze popularnej dwudziestolecia międzywojennego, nazywając ją powieścią społeczno-obyczajowo-polityczną, służącą konkretnym interesom politycznym, zwłaszcza atakom na komunizm. Autorka hasła traktuje *Pożar* jako przykład sensacyjnego przedstawienia niebezpieczeństwa rewolucji, gdzie przestrzeń prezentowana jest za pomocą dwu klasycznych toposów, przybierając kształt *locus amoenus* i *locus horridus* (Martuszevska 1995a: 585). *Pożar* eksponuje bowiem opozycję między rajem ojczystym a piekłem ziemi „obcej”, rewolucji radzieckiej i bolszewizmu (Martuszevska 1995b: 1109).

Fabula utworu z pozoru wydaje się banalna, oparta jest głównie na wątku sensacyjnym i melodramatycznym. Akcja dzieje się na kresach dawnej Rzeczypospolitej (Biała Ruś, Polesie lub Wołyń – prawdopodobnie na Wołyniu ze względu na lokalizację wojsk). Główny bohater, Jan Gordon, młody legionista, przekrada się przez linie rosyjskie, aby zobaczyć się ze swoją ukochaną, Alicją Turgamecką, córką bogatego właściciela majątku Poręby, położonego prawie na linii walk. Gordon zostaje zapomniany (od spotkania w czasie karnawału 1914 r. mijają przeszło trzy lata), a Alicja zaręcza się z oficerem rosyjskim, księciem Aratowem. Jan, ujęty przez patrol rosyjski na skutek denuncjacji

szpiega (potem bolszewika) Szrona, wyrokiem sądu wojennego, w którym uczestniczył Aratow, zostaje skazany na śmierć. Wcześniej książę przyrzeka dziewczynie, że uwolni schwytanego legionistę, więc ułatwia ucieczkę Gordonowi. Ten dowiedziawszy się, komu zawdzięcza ocalenie, nie chce przyjąć przysługi. Pobity i poraniony zostaje zawieszony do pałacu Turgameckich, gdzie wraca do zdrowia. W tym miejscu następuje również ostateczne wyjaśnienie jego stosunku do Alicji. Tymczasem wybuchają rozruchy chłopskie, w czasie których rodzinę Turgameckich w okrutny sposób wymordowano, z wyjątkiem Alicji, którą ratuje Jan i odwozi do rodziny w Petersburgu. Pod wpływem wdzięczności serce dziewczyny zwraca się ku dawnej miłości, ale spotkanie w Petersburgu z Aratowem utwierdza ją w uczuciu do księcia. Ostatecznie Gordon usuwa się i przez Finlandię udaje się do Francji. Jego jedynym dążeniem jest praca dla ojczyzny (Kiedrzyński.org 1919: par. 4).

Współcześni krytycy wypowiadali się o *Pożarze* w niekoniecznie pochlebny sposób. Zdzisław Dębicki nazwał autora wręcz marnotrawcą talentu, określając jego utwór jako przykład powieści-kinematografu:

Ten pisarz, znany już i poczytny, urodził się artystą, a być nim nie chce. Sztuka goni go, a on przed nią ucieka. Dokąd? Jak typowe dziecko miasta, jak nieodrodny syn współczesności, do kinematografu [...]. Ogromna masa obserwacji, ogromna masa scen, podpatrzonych czasu tej wojny, a więc bardzo aktualnych, narzuca się oku widza, ale natychmiast pierzcha, rozwiewa się, ginie i przepada (Dębicki 1919: par. 6).

To, co Dębicki nazywa płataniną faktów i ludzi, pozbieranych na całym obszarze Rzeczypospolitej, składając skłonności do kinematograficznego obrazowania na karb młodości Kiedrzyńskiego i jako człowieka, i jako pisarza jeszcze nieświadomego własnego warsztatu, dziś można nazwać wręcz innowacyjnością. Uchwycenie istoty wojny nowoczesnej to zapisanie tego, co pozostaje w ciągłym ruchu. Tak termin Zygmunta Wasilewskiego – „kinematograficzne” przedstawianie świata wojny jako sposobu doświadczania rozpadającej się rzeczywistości – ujmuje Maria Olszewska (2004: 3). Człowiek, choć sam odpowiada za przemiany, jakie są skutkiem wojny, staje się ich ofiarą. W konsekwencji doświadcza traumy, rozczarowania, szoku, cierpienia, a dotychczasowy obraz rzeczywistości ulega coraz bardziej fragmentaryzacji (Olszewska 2004: 3). Niejednokrotnie tę rozpadającą się rzeczywistość można zaobserwować w powieści Kiedrzyńskiego, do czego jeszcze powrócę. Inne opinie pojawiające się w prasie dwudziestolecia międzywojennego jednoznacznie potwierdzają talent Kiedrzyńskiego, choć jednocześnie podkreślają mankamenty powieści. Recenzenci krytykują nieudane postacie głównych bohaterów, Gordona i Alicji: „Alicja jako wytwór powieściowy jest nudna. Nudny jest również Gordon w swych

hiperbolizujących wylewach miłosnych” (Choromański 1920: par. 1). Podobne stanowisko zajmuje Zygmunt Sarnecki, zwracając uwagę na niedoskonałości w kreacji protagonistów:

Słabszą stroną dzieła jest charakterystyka figur, ustawionych na pierwszym planie opowiadania. Jan Gordon na przykład, chociaż przedstawiony jako dzielny młodzieniec, jest bądź co bądź wcale banalnym bohaterem romansowym. Próżność i kochliwość Alicji, niedostatecznie umotywowane fałszywym wychowaniem, budzą w czytelniku pewne wątpliwości, zwłaszcza, że zbyt łatwa i nagła zmienność jej uczuć nie posiada podkładu zmysłowego, ani sztucznie sentymentalnego, przejętego z wzorów książkowych (Sarnecki 1920: par. 5).

Jednocześnie krytycy zgodnie uważają dzieło Kiedrzyńskiego za utwór niepowszedni, podkreślając na przykład trafność scharakteryzowania typów oficerów rosyjskich w powieści, co dowodzi, iż, ich zdaniem, pisarzowi nieobca jest znajomość i realiów, i rosyjskiej mentalności. Traktują więc utwór jako jeden z lepszych przykładów beletrystyki wojennej, w dobrym gatunkowo wykonaniu, potrafiący wywołać wrażenie grozy.

Pożar jest nie tylko opowieścią o nieszczęśliwej miłości szarego inteligenta-legionisty do arystokratycznej panny „kresowej”. Co prawda krwawa wojna i jeszcze krwawsza tragedia Polaków zmuszonych walczyć w nieprzyjacielskich szeregach stanowią jedynie tło dla wątku romansowego, ale to one są najlepiej skonstruowane w utworze, skreślone z wielkim rozmachem, wstrząsające grozą, obrazujące, z jednej strony, ofiarność Polaków, altruizm, zdolność do najwyższych poświęceń, z drugiej zanik rzetelnego patriotyzmu, egoizm klasowy, sybarytyzm, małostkowość.

W opinii recenzentów Kiedrzyński dobrze pokazuje polaryzację polskich postaw tego przełomowego czasu. Warto w tym miejscu dodać, że przedstawione w powieści obrazy wojny i rewolucji, choć opisywane z wręcz wizjonerskim realizmem, nie wynikały prawdopodobnie z bezpośrednich doświadczeń pisarza. Wybuch Wielkiej Wojny zastał go bowiem w Paryżu, z którego powrócił do Warszawy latem 1914 roku, a następnie, w sierpniu 1915, wyjechał do Wilna po zajęciu Warszawy przez Niemców. Kolejne etapy jego wędrówki to Bielica, Petersburg, Mińsk Litewski i wreszcie powrót do Warszawy w 1918 roku.

Pożar wpisuje się więc w tematykę wojenną i mimo swej przynależności gatunkowej uwidacznia wiele aspektów obecnych w literaturze wysokoartystycznej tego czasu, w której, jak pisze Maria Olszewska: „Wojna okazuje się eksplozją ludzkiej agresji, niczym nie dającego się zniwelować zła rozszalałych instynktów, okazuje się rzeczą ludzką, bo to »ludzie ludziom zgotowali ten los«, ale jednocześnie jest nieludzka jako przekraczająca dotychczasowe wyobrażenia, »niewyraźalna« w swej »niewyraźności»” (Olszewska 2004: 26).

Wojna u Kiedrzyńskiego to zatem doświadczenie zagłady, cierpienia, absurdalności ludzkiego losu, wspomniane wcześniej doświadczenie rozpadu rzeczywistości. W *Pożarze*, podobnie jak w wojennej literaturze wysokoartystycznej, znajdujemy, z jednej strony, bohaterów o biografii żołnierskiej: Jan Gordon mógłby być np. porównywany z tytułowym bohaterem powieści *Hrabia Emil* Nałkowskiej. Z drugiej strony mamy tu postaci skonstruowane w zgodzie ze schematem „pękniętego konwensu”: to łączą panie Turgameckie z *Pożaru* np. z Maryską Miechowską z *Łuku* Juliusza Kadena-Bandrowskiego (Kielak 2001: 40). Kiedrzyński znakomicie też kreśli obraz walk na kresach, której to tematyki nie podejmuje nawet Żeromski w *Przedwiośniu*, uważając ją zapewne za zbyt bliską i bolesną. Jej echa widoczne są jedynie we wspomnieniach Karoliny Szarłatowiczówny rozmawiającej z Cezarym:

Mnie tak samo wyrzucono na dwór z mego domu. — Cóż robić! Taki los [...] Dola, żeby urodzić się kobietą i nie móc przynajmniej pomścić się na wrogach! Dola, żeby drzeć o siebie, o swoją kobiecość wobec tych, którzy mieli prawo pozbawić mnie wszystkiego materialnego dobra — ach! — i rodziców (Żeromski 1982: 174).

Natomiast opisy pogromu w Porębach i rewolucji bolszewickiej u Kiedrzyńskiego nie ustępują w niczym obrazowi rewolucji w Baku przedstawionemu w *Przedwiośniu*, gdzie „[...] rewolucja jawi się jako bezsensowna makabra, jako żywioł zniszczenia, siejący śmierć i rozpalający w ludziach najgorsze instynkty: uczucia nienawiści i zemsty, żądzę gwałtu i krwi” (Adamczyk 1982: XLII). Warto tu wspomnieć, że Żeromski, jak podkreśla Artur Hutnikiewicz:

[...] rewolucji w Rosji oczywiście nie widział. Znał ją z przekazów mieszczańskiej prasy, która będąc przeciwniczką przewrotu nie miała powodu go oszczędzać. Niejedną informację zawdzięczał autor przypadkowym spotkaniom z uchodźcami ze Wschodu, którzy po wielu dramatycznych perypetiach dotarłszy wreszcie do upragnionej Polski, przywozili relacje z natury rzeczy zabarwione osobistym, jednostronnym odczuciem (Hutnikiewicz 1964: 225).

Kruszenie się fasady

Już na samym początku powieści Kiedrzyńskiego narrator zapoznaje czytelników z okrucieństwami wojny, malując przerażający obraz destrukcji zarówno opisywanej okolicy, jak i psychiki bohaterów oraz ich dotychczasowego życia:

Ludzie opuścili nie tylko swoje domy — ale i dom Boży. Jedni powędrowali na wschód, inni mordowali się wzajemnie, strzelając do siebie z ukrycia. Była to wojna, jedna z najokrutniejszych wojen, jakie widział świat — wojna, która uczyniła postawiła setki tysięcy krzyży nad mogiłami, która człowieka uczyniła parobkiem śmierci i trubadurem zniszczenia (Kiedrzyński 1919: 4).

Zdewastowany i opustoszały został również kościół ufundowany przez wojewodzinę Mćcisławską, stojący w jednej z trzech zniszczonych wiosek. Narrator wspominając jego dawne piękno kontrastuje te wspomnienia z obecnym stanem:

[...] kościół był niewielki, lecz murowany, pięknie przyozdobiony wewnątrz świętymi obrazami, sprowadzonymi z Włoch oraz cudnymi figurami świętych pańskich, wyrzeźbionych w marmurze. Obecnie kościół stał zrujnowany i opuszczony — z rozbitą wieżą, która gruzami zasypała dach i wielką wyrwę w boku, wybitą przez armatni pocisk. Piękna świątynia była już tylko ruiną, w której gromadziły się sowy i nietoperze (Kiedrzyński 1919: 13).

Zasadnicze zmiany wojna zaprowadziła również w Porębach, majątku Turgameckich. Zostali oni odcięci od świata, objętego pożarem wojny, w związku z czym postanowili całą zimę nie opuszczać domu, co nie było w ich zwyczaju, gdyż zawsze o tej porze roku przenosili się, jak mówi narrator, „pod błękitne niebo południa” (Kiedrzyński 1919: 24), zostawiając gospodarstwo w rękach doświadczonego administratora. Jak widać, wojna wiąże się tu z przewrotem ogarniającym wszystkie sfery życia bohaterów, najpierw egzystencjalne, z czasem również etyczne i mentalne. Mimo iż życie w porębskim dworze przebiega w ciszy i spokoju, a wojna nie dotyka jego mieszkańców w drastyczny sposób, panie Turgameckie nie są zadowolone z takiego obrotu wypadków. Pani Matylda początkowo nie może pogodzić się z losem, z czasem pochłania ją lektura romansów. Spędza czas na czytaniu, współczując nieszczęściu zawiedzionych kochanków. Panna Alicja czyni to samo. Spaceruje po lesie rozmyślając nad okrutnym w jej mniemaniu losem, który skazał ją na spędzenie zimy z dala od świata. Wojna, dla jednych bezwzględna i krwawa w skutkach, w Turgameckich budzi poczucie absurdu, zniechęcenia, nudy i tęsknoty za dotychczasowym życiem. Panie umilają sobie czas nie tylko czytaniem powieści, ale też przyjmują rosyjskich oficerów i dowódców, między innymi rotmistrza kozaków gwardii, księcia Aleksandra Wasylewicza Aratowa. Rozmowy toczą się po francusku, dotyczą wojny, literatury, rewolucji francuskiej, a z czasem książkę staje się stałym bywalcem Poręb. Zachowanie pań Turgameckich przywodzić może na myśl scenę VII z III części *Dziadów* Mickiewicza — *Salon Warszawski*, gdzie poeta dokonuje

krytycznej oceny polskiego społeczeństwa. Tak jak jest ono zróżnicowane i wyraźnie podzielone w dramacie romantycznym (z jednej strony patriotyczna młodzież, a z drugiej generałowie, arystokraci, poeci oraz damy), tak niejednolite jest także u Kiedrzyńskiego. Patrioci w *Dziadach* dyskutują o sprawach ważnych dla ojczyzny, między innymi o prześladowaniach, jakie spadają na Polaków ze strony carskich urzędników i tajnej policji, natomiast zupełnie inne tematy dominują przy stolikach arystokracji, dla której los Polski jest całkowicie obojętny.

W *Pożarze* patriotą możemy nazwać legionistę Jana Gordona, jednak Turgameckie, podobnie jak damy, literaci, generałowie rozmawiające po francusku, trudno nazwać patriotkami zaangażowanymi w sprawy ojczyzny. To sybarytki pragnące wyłącznie własnych wygod, niemyślące o wojnie w kategoriach przyszłych losów kraju. Wszelkie dotychczasowe zmiany w ich życiu, jakie przyniosła wojna są dla nich i tak trudne do zniesienia. Życie w Porębach można z powodzeniem porównać do obrazu Nawłoci w *Przedwiośniu*. Chociaż *Pożar* jest wcześniejszy od słynnego dzieła Żeromskiego, w obu utworach uderza anachroniczność życia ziemiańskiego. Turgameccy przetrwali w Porębach, jak w kapsule, z dala od prawdziwych problemów, żyją pozornie, prawie do końca są nieświadomi nadchodzących zwrotów. W *Przedwiośniu* z pozoru sielankowa atmosfera dworu w Nawłoci do złudzenia przypomina Soplicowo, panujące tam serdeczne stosunki między państwem a służbą, staropolską gościnność i szlacheckie zabawy. Ten obraz zostaje zdemistyfikowany przez Cezarego, który dostrzega groźną, bo oddalającą od rzeczywistości, anachroniczność szlacheckich rytuałów, nierówności społeczne, fałszywe gesty „państwa” i chłopów. Podobnie jak w majątku Turgameckich, mieszkańcy dworu w Nawłoci nie pracują, z wyjątkiem przebierania jabłek, a ich tryb życia ma charakter konsumpcyjny, sprowadzający się do flirtów, romansów i intryg. Przed tym, czego na własnej skórze doświadczają Turgameccy w czasie pogromu, w *Przedwiośniu* ostrzega Wielosławskiego Baryka, mający za sobą bagaż rewolucyjnych doświadczeń w Baku:

Było mu dobrze z tymi obcymi ludźmi, jakby ich znał i kochał od niepamiętnych lat. [...] Żadne tu myśli przeciwne, nieprzyjazne przeciwko temu dworowi nie powinny by się były rodzić. A jednak, gdy powrócił do pokoju stołowego, żal mu ścisnął za serce. [...] Zapłakał, gorzko zapłakał. Chwyił po pijanemu Hipolita za szyję i namiętnie szeptał mu do ucha: — Strzeż się, bracie! Pilnuj się! Za tę jedną srebrną papierośnicę, za posiadanie kilku srebrnych łyżek, ci sami, wierz mi, ci sami, Maciejunio i Wojcjunio, Szymek i Walek, a nawet ten Józio — Józio! — wywleką cię do ogrodu i głowę ci rozwalą siekierą. Wierz mi! Ja wiem! (Żeromski 1982: 131-132).

W *Pożarze bolesne*, traumatyczne następstwa wojny nie omijają w zasadzie nikogo. Okrutna rzeczywistość dotyka zarówno Polaków, jak i Rosjan, chłopów i panów. Aratow w rozmowie z Alicją rozumie jej zniechęcenie, chęć zapomnienia o wojnie. Słowa księcia stanowią jednocześnie ostrzeżenie przed zgubnymi skutkami przedłużającego się konfliktu:

[...] żyjemy wszyscy jak w domu objętym płomieniem. Lada chwila mogą zapalić się schody i ucieczka zostanie przecięta [...] pozwalam sobie sądzić głębiej i widzieć to życie, które wojna przeobraża ustawicznie. Oto jest największe niebezpieczeństwo, które grozi nam wszystkim. Myślę o tych wszystkich zmianach, które wytwarza nieraz jedna potyczka. Na wojnie ludzie giną, a kule nie wybierają. Pada zarówno jedyny syn, jak i ubóstwiany kochanek... lub narzeczony (Kiedrzyński 1919: 30-31).

Bohater podważa sens wojny, która pozbawia przyjemności, spokoju, bezpieczeństwa, budzi tęsknotę za normalnym życiem.

Kolejne sceny dowodzą, iż konsekwencje wojny niosącej niepokój i niepewność doskwierają nie tylko oficerom rosyjskim, ale i prostym żołnierzom, podważają autorytet władzy i zaufanie do niej. Wyraźnie na to wskazuje rozmowa Aratowa z prostym żołnierzem Wołodią:

— Dzisiaj czasy niepewne, agitatorzy po wojsku chodzą, do buntu namawiają — i socjalizm szerzą. Jedni na drugich zęby szczerzą jak psy i kto wie, co jeszcze być może. Między żołnierzami i oficerami nienawiść, i nie ma już ani zaufania, ani wiary. [...] — Tak... Wy macie rację, panie rotmistrzu. Czasy niepewne. W proklamacjach mówią prawdę. Oficerowie nas na rzeź prowadzą. Żołnierz bez praw, jak nie człowiek, gorszy od najgorszego psa — a wojna przegrana, ot, co! [...] — Źle jest, Wołodia, ale będzie, bo musi być lepiej. I ty rozumiesz i ja też... — Tylko batuszka car nie rozumie — rzekł żołnierz (Kiedrzyński 1919: 167-169).

Każdy z bohaterów, nie wyłączając Rosjan, doświadcza zatem rozpadu rzeczywistości w różny sposób. Wojna obnaża społeczną dezintegrację i dysfunkcjonalność obowiązujących hierarchii, demystyfikuje też mity określające zbiorową tożsamość. Wyraźnie na to wskazuje rozmowa Turgameckiego z Gordonem, gdy ten dochodzi do zdrowia w Porębach. Ojciec Alicji uświadamia młodemu legionście, że z entuzjazmu i wzmożonego patriotyzmu, jakie panowały w 1914 roku niewiele zostało. Wojna nauczyła ich patrzeć trzeźwo i oceniać wypadki według ich wartości. Dlatego też Turgamecki, wyzuty z patriotyzmu, kierujący się w życiu wyłącznie korzyściami osobistymi, nie godzi się ani na małżeństwo Gordona z córką, ani na

ukrywanie legionisty w swoim pałacu. Uważa to wręcz za kompromitację, boi się o własną skórę: „Bo co by było, gdyby tak... [...] dowiedziano się, że pan jest u nas ukryty. Pan, proszę nie zapominać, należysz do tego wojska, które Rosja za stronę walczącą nie uznaje” (Kiedrzyński 1919: 215). Ponadto małżeństwo Alicji z Aratowem byłoby zaspokojeniem światowej próżności magnata. Turgamecki nie jest świadomy jednak, że swoją postawą wzbudza narastającą niechęć chłopów, którzy przy najbliższej nadarzającej się sposobności, jaką będą rozruchy agrarne, dokonają bezlitosnej egzekucji na znenawidzonym panu.

Proroctwo okazują się w tym wypadku słowa Jana do Alicji, które są jednocześnie negatywną oceną grupy społecznej, do której należy dziewczyna: „Twój ojciec należy do tych ludzi, którym rozum napędza chłop siekierą” (Kiedrzyński 1919: 261). Gordon ma świadomość, że Turgamecki nie jest w stanie zmienić ani stosunku do niego, ani swych poglądów. Zapewnienia Alicji, że gdyby nie wojna i przynależność Gordona do Legionów, to z pewnością ojciec zgodziłby się na ich małżeństwo, nie przemawiają do niego. W oczach młodego żołnierza dziewczyna nie rozumie tego, co się wokół dzieje, pozostając niewolnicą zwyczaju:

Ten pokój i ten pałac stał się szczęściem twojej duszy [...] nie wiesz, że wojna odarła z człowieka z tych barw fałszywych, którymi malowała go cywilizacja. Wśród dzikich zwierząt, chciwych krwi, stoisz w majestacie bezbronności, dumna z tej pustki, którą ci dano zamiast serca (Kiedrzyński 1919: 259).

W powieści Kiedrzyńskiego obraz wojny pozbawiony jest heroizmu zarówno, gdy autor przedstawia przestrzeń działań wojennych, jak i wtedy, gdy rysuje obraz fałszywej wiejskiej idylli. Wojna wyniszcza zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Wpływa początkowo na mentalne i etyczne sfery życia bohaterów, z czasem obejmując pozostałe. Na początku monotonia powtarzających się czynności czyni z bohaterów niewolników okoliczności. Czytelnik obserwuje więc znaki atrofii moralnej, za którą przyjdzie biologiczna, obie nieodwracalne w skutkach. Tu proces deziluzji wojny jeszcze się w pełni dla bohaterów nie rozpoczął. Rozpoczyna się on od chwili uświadomienia sobie ceny, jaką trzeba zapłacić za udział w wojnie (Olszewska 2004: 26). Wielkimi krokami zbliża się do Poręb pogrom, który obnaży brutalne instynkty i podważy wszystkie obowiązujące do tej pory reguły, okaże się nieprzewidywalny w skutkach.

Pogrom

Kiedrzyński umiejętnie stopniuje napięcie, budując nastrój niepokoju i oczekiwania:

Mówiono o rewolucji i buntach, co wprowadziło obywateli w stan trwożliwego przynębienia i obawy na przyszłość. Pan Turgamecki odgrażał się – segregował i opatrywał dubeltówki i sztucery, uzbrajał nocnych stróżów w rewolwery, niemniej jednak ze strachem spoglądał w przyszłość, która stawała się z dnia na dzień bardziej tajemnicza i niepewna (Kiedrzyński 1919: 112).

Zamieszkom towarzyszą liczne spory polityczne, narastanie braku zaufania, wzmaganie się podejrzliwości i, jednocześnie, aktów zdrady, co prowadzi do samosądów, bijatyk, uśmiercania przeciwników politycznych. Kiedrzyński jest doskonałym obserwatorem zachodzących zjawisk społecznych, posiada znakomitą orientację w sytuacji i udziale Polaków przebywających w Rosji podczas rewolucji i wojny domowej, co znajduje odbicie w powieści.

Rewolucję przedstawia jako ewidentne zło, bo, podobnie jak wojna, podważa ona wszelkie obowiązujące do tej pory reguły, wystawia na próbę człowieczeństwo, przeobrażając się w efekcie w zbiorowe szaleństwo wciągające wszystkich będących w jej zasięgu. Towarzysz Frumkin, który przynosi chłopom wieść o rozpoczętej właśnie w Piotrogradzie rewolucji, wiąże ją z nadejściem dni wolności i ze zwycięstwem ludu. Uważa, że dokonują się rzeczy wielkie, w obłędzie wykrzykuje hasła: „Niech żyje międzynarodowy proletariat!... Niech żyje socjalizm!...” (Kiedrzyński 1919: 195). Dyskutujący z nim eserowiec, delegat centralnej partii socjal-rewolucyjnej okrzyknięty zostaje przedstawicielem partii drobnej burżuazji i prowokatorem. W konsekwencji, przy wtórce dzikich wrzasków chłopstwa, niemal rozsadzających ściany karczmy, dochodzi do brutalnego mordy agitatora socjal-rewolucjonistów (Kiedrzyński 1919: 198). Frumkin i jemu podobni bez opamiętania, w opętanczym szale, z jednej strony wykrzykują hasła głoszące wolność ludu jako święte zadanie rewolucji, z drugiej nie cofają się przed bezwzględną eliminacją przeciwników politycznych w imię propagowanych idei. Wolność dla jednych wiąże się ze zniewoleniem i likwidacją ludzi uznanych za wrogów.

Nie tylko zniechęcony car, ministrowie, generałowie, burżuazja czy władza określana mianem „rządu katów”, ale dosłownie wszyscy stojący na drodze do realizacji wytyczonych celów stają się potencjalnymi zdrajcami, prowokatorami, wrogami ludu. Eksplozja agresji ma dopiero nastąpić. „Będą się tu działy straszne rzeczy” — szepcze do pielęgniarce Gordon (Kiedrzyński 1919: 230). Zapowiadają to ruchy chłopów, incydenty pobicia żołnierzy, którzy nie mówili po ich myśli, obecność licznych agitatorów we wsi czy

rozgrabienie jednego z okolicznych majątków. Bunt przybiera na sile, jego skutków doświadcza administrator Turgameckiego, podobnie jak wcześniej przedstawiciel partii socjal-rewolucyjnej polemizujący z Frumkinem. Chłop, delegat z Czarnorocza, w żadnym wypadku nie daje się przekonać obietnicom delegata rządowego: „— My, towarzyszu, na żadne układy nie przystajemy. Rząd teraz nasz — rewolucyjny i ten rząd przyrzekł podział ziemi. [...] — Prawdłowo, prawdłowo! — zahuczało w izbie. — Ziemie dzielić. Na żadne układy my nie przystajemy. [...] — Ziemię dzielić! precz z panami” (Kiedrzyński 1919: 237).

Chłopi mają dosyć niesprawiedliwości, nie wierzą zapewnieniom delegata rządowego, nie chcą być dłużej oszukiwani, każda władza kojarzy im się z oszustwem i opresją, nie docierają do nich argumenty delegata, że nie reprezentuje on rządu carskiego, a rewolucyjny. Na nic zdają się zapewnienia eserowca, że cierpiał i pracował dla ludu. Możliwość odegrania się na panach wyzwala w chłopach najgorsze, wręcz zwierzęce instynkty. Odrzucają wszelkie prawo, chcą sami je stanowić, być prawem dla siebie i innych (tu przejmują rolę dotychczasowych gęńbiciele). W konsekwencji dochodzi do samosądu. Administrator Turgameckiego, który włącza się w dyskusję, zostaje brutalnie zamordowany, delegatowi udaje się uciec przez okno. Chłopi nie chcieli słuchać wyjaśnień delegata, że nie jest przysłany przez Turgamenckiego, ale przez ministra: „— Pluć nam na towarzysza ministra [...]. — My włościanie! Dla nas wasze miejskie sprawy nic nie znaczą! My mamy inne życie!” (Kiedrzyński 1919: 242). Kiedrzyński opisując dalej brutalne, wręcz bestialskie zamordowanie administratora wpisuje się w dyskurs o wojnie, w której przestrzeń „pozbawiona jest porządku, heroizmu i idylliczności, a ona sama wyniszcza całkowicie fizycznie i psychicznie tych, którzy brali w niej udział” (Olszewska 2004: 27). Chłopów przedstawia wręcz jako dzikie ciało zbiorowe, „straszliwe żółte zwierzę, rozpostarte na całą izbę, drgające w bydlęcej radości” (Kiedrzyński 1919: 247). Rewolucja wyzwala więc najniższe instynkty, nie liczy się z nikim ani z niczym:

Każdy chciał zobaczyć krwawiącego na ziemi człowieka, plunąć lub kopnąć. [...] Cały ten tłum, rozciągnięty w węża, szedł ku zamarzniętej rzece, wyjął. Był to krzyk okrutny, straszliwy, krzyk ludzkiego zwierza. Naraz rozległ się huk siekier, walących w lód — odpowiedział mu śmiech. [...] — Tłum biegł, zostawiając za sobą na śniegu długi ślad krwi, ściekający z wleczonego na powrozie ciała, które złożyło w śniegu krwawą drogę (Kiedrzyński 1919: 247).

Okrucieństwo chłopów wyrażone zostało szczególnie w traktowaniu zmasakrowanego ciała administratora, które porąbali, ponieważ nie chcieli zmieścić się w przereźblu. Narrator opisuje je jako „krwawy ludzki ochłap” (Kiedrzyński 1919: 248).

Rewolucja staje się zatem okazją do zemsty, a działanie w grupie wzmacnia agresję, pewność siebie, niosąc pożogę i zniszczenie: „Tłum ludzkich szakali, ryczących: krwi, śmierci, mordu. [...] Był to ludzki zwierz, najokrutniejszy i najdzikszy ze wszystkich zwierząt, o setkach ludzkich serc, chciwych krwi i głodnych pożądaniem mordu. Wkrótce niebo płonęło łuną pożaru” (Kiedrzyński 1919: 249).

Locus horridus – piekło rewolucji

Rewolucja stała się nieprzewidywalna:

Tu i ówdzie padały pod ciosami chłopskich siekier piękne stare dwory, które chłopski bunt zamieniał w dymiące zgliszcza lub stopy rumowisk. Właściciele majątków zaczęli uciekać najpierw pojedynczo, potem gromadnie, nie starając się nawet często ratować czegokolwiek, pragnąc jedynie unieść życie z objętej pożarem rozruchów okolicy (Kiedrzyński 1919: 309).

Na porządku dziennym były wiece, bijatyki i awantury. Doświadcza tego również Gordon po uratowaniu Alicji z pogromu. Bohater udaje się do Krugłego, szukając ratunku u znajomego księdza Borowika. Dni spędza rozmyślając, pełen melancholii i goryczy, nad swoim trudnym położeniem. Niepewne czasy nie pozwalają bohaterom pozostać w miasteczku. Opuszczając je są pełni złych przeczuć, patrzą z lękiem w przyszłość: „Wszyscy troje [Gordon, ksiądz, Alicja – A.A.] mieli jakieś złe przecucia, patrząc z lękiem w przyszłość – dziewczyna zaś, opuszczając Krugłoję – porzuciła okolice swego domu, do którego miała prawdopodobnie nie wrócić zbyt prędko” (Kiedrzyński 1919: 310).

To, co dla jednych wiązało się z osobistymi dramatami, innych napawało nadzieją na lepsze jutro. Z rewolucją wiązano również szereg oczekiwań, gdyż rewolucja 1917 roku, która objęła całą Rosję, miała szczególne konsekwencje dla Polaków:

W chwili wybuchu rewolucji w Rosji ziemie polskie znajdowały się w całości pod kontrolą Austro-Węgier i Niemiec. Społeczeństwo polskie było bardzo zróżnicowane pod względem społecznym i politycznym. [...] Władze carskie wcieliły do armii rosyjskiej około 600 tys. Polaków. [...] W samym Petersburgu w 1914 r. mieszkało ich około 80 tysięcy. W czasie wojny w Rosji znajdowały się też tysiące Polaków – jeńców wojennych z armii austriackiej i niemieckiej. [...] Ludność ta wraz z innymi narodami carskiej Rosji buntowała się przeciw caratowi. Żądano przerwania wojny, poprawienia zaopatrzenia ludności, demokratyzacji stosunków, a także rozwiązania nabrzmiałej kwestii narodowej (Czubiński 1999: 38).

Oczekiwania te wyraża bolszewik Frumkin zwracając się do zgromadzonych w karczmie chłopów:

No, dzięki Bogu — zawołał. — Towarzysze, radosna wiadomość. W Piotrogradzie zaczęła się rewolucja. [...] — Towarzysze!... Dzień wolności i praw ludu nadchodzi! W Piotrogradzie tłum robotników wyszedł na ulice, żądając ziemi, woli. Żołnierze z nimi! W tej chwili może dokonują się rzeczy wielkie!... Wola narodu zmiecie z powierzchni Rosji carskich żandarmów, wyzyskiwaczy i burżujów. Nadchodzi dzień braterstwa ludów... Niech żyje międzynarodowy proletariatus!... Niech żyje socjalizm!... (Kiedrzyński 1919: 194-195).

Jego dalsze wywody budzą zdumienie wśród słuchających go chłopów, a także wywołują spory na tle politycznym. Rewolucja i socjalizm są postrzegane bardzo różnie, z punktu widzenia partykularnych interesów, inaczej przez chłopów czy robotników, inaczej przez panów i arystokrację. Ci, którzy ogłaszają nowe zasady są bezwzględni i okrutni wobec swoich przeciwników i niedawnych prześladowców, oraz wszystkich tych, którzy nowych zasad nie uznają. Zachęcają do brania przykładu z tych, którzy upomnieli się o swoje i sami rządzą. Rozmiary okrucieństwa, fale podłości, gwałtów, żywioł zniszczenia, jakie są skutkiem rozruchów rewolucyjnych można obserwować z perspektywy jednostkowych doświadczeń zarówno Gordona i Alicji udających się do Petersburga, jak i oficera, Rosjanina, właściciela małego hotelu czy przedstawicieli nowego porządku i bezmyślnego tłumu. Bezwzględności ze strony reprezentanta nowego porządku, szpiega Szrona, którego Gordon poznaje w czasie podróży do Petersburga, doznaje bity oficer, który zarzeka się, że jest socjalistą.

Zatem każdy, kto nie jest z rewolucją, jest przeciwko niej. Potencjalni i realni oponenti są traktowani jako wrogowie nowego porządku, w którym nie ma miejsca dla burżuazji. Brutalne traktowanie antagonistów spotyka się z aplauzem nieczułego, bezdusznego tłumu. Spotkanie ze Szronem budzi w bohaterze paraliżujący strach, przywołuje straszne wspomnienia. Bestialskie morderstwo oficera spotykające się z uciechą, wręcz aplauzem tłumu, wzbudzające ciekawość, potęgujące żądzę krwi, jest kolejnym przykładem, że rewolucja budzi w ludziach najgorsze instynkty zezwierzęcenia, obojętności na krzywdę, poddaje reifikacji. Jak mówi Gordon do Alicji: „Jesteśmy w pazurach zwierza, który w każdej chwili może nas rozerwać” (Kiedrzyński 1919: 316). Wrogość i nienawiść do kontrrewolucjonistów dochodzą również do głosu w rozmowach żołnierzy z pociągu:

Głupiec ty, mówili, z Giermańcem dawał sobie radę, a z kontrrewolucjonierem nie może. [...] — Sprzeczałi się tak... i postanowili, że Agafonow też da sto rubli, a kto od każdego uderzenia wykluje kontrrewolucjonierowi oko, ten

i zakład wygra... [...] — A co z kontrrewolucjonierem? — zapytał nagle jakiś głos z półki. — Czort z nim! — Zatłukli my go potem kolbami i szabas... (Kiedrzyński 1919: 321-322).

Takim obrazem rewolucji jest rozczarowany zarówno Gordon wędrujący po Petersburgu, jaki i napotkany przez niego Rosjanin, właściciel małego hotelu:

— Ja myślałem, że to będzie co innego, a to podłość i gwałt! Ludzie nie są pewni życia ani mienia. Rząd niedołączny. Żołnierze rabują spokojnych obywateli, i to się nazywa rewolucja. Kiedy walczyli z carskimi żandarmami, jak Boga kocham sam poszedłem z karabinem pod Petropawłowsk — a teraz co? W kawiarniach i restauracjach ich pełno. Żrą, piją i nie płacą. W hotelach mieszkają za darmo, kolejami jeżdżą, biją konduktorów i naczelników stacji po pysku. To jest Wolność?! Ach socjaliści — oszuści! Wszystko u nich w gębie. A jak przyszło do rządzenia, to się okazało, że to wypuszczeni katorżnicy i nic więcej (Kiedrzyński 1919: 336-337).

Potwierdzają te rozpoznania odczucia Jana: „Na Gordonie wszystkie te nawoływania do walki o władzę proletariatu wywierały przygnębiające wrażenie. Wielkie hasła równości i braterstwa, hasła rewolucji, zrzucającej jarzmo tyranii, tu w tym narodzie nieokrzesanym i brutalnym, były tylko hasłami, których tymczasowość dało się odczuć wszędzie” (Kiedrzyński 1919: 343). Bohater odkrywa brutalną, tragiczną prawdę o rewolucji jako żywiole zniszczenia. Od tej pory jedynym przyświecającym mu celem będzie poświęcenie dla ojczyzny.

Bohaterowie czasu wojny i rewolucji

Zarówno Gordon, jak i pozostali bohaterowie *Pożaru* wpisują się w schematy protagonistów wykreowanych przez literaturę czasów Wielkiej Wojny:

Literatura, którą ukształtowała świadomość przełomu poddała swojego bohatera doświadczeniu dokonującego się na jego oczach rozpadu struktury mentalnej świata. Dlatego też schematy fabularne utworów literackich z lat 1914-1918 organizuje charakterystyczne „pęknięcie konwenansu”. Bohater poddany zostaje w nich próbie rzeczywistości, która weryfikuje jego dotychczasowe wyobrażenia o świecie, weryfikuje przede wszystkim różnego rodzaju stereotypy, kalki myślowe, schematy pełniące rolę gotowego scenariusza na życie. [...] Przestrzenią szczególnie wrażliwą na owe „pęknięcia konwenansu” była dla literatury wojennej sfera obyczajowości i moralności mieszczańskiej (Kielak 2001: 37-38).

Takim próbom zostają poddani liczni bohaterowie powieści Kiedrzyńskiego, między innymi Alicja przyjmująca księcia Aratowa podczas nieobecności ojca:

Wie księżę, mam projekt — rzekła żywo. — Mama jest chora, a papa wyjechał do lasu. Jesteśmy skazani na dłuższą pogawędkę. Każę tu podać kawę i koniak [...] — Ale niech księżę powie, czy to wypada... Bo ja się boję, żeby księżę nie pomyślał, że ja się już zupełnie podczas tej okropnej wojny rozpuściłam (Kiedrzyński 1919: 33).

Sam Aratow oświadczający się dziewczynie ma również świadomość łamania konwenansu w tak uroczystej chwili. Chodzi mu o niestosowności swojego ubioru i sposób, w jaki to czyni: „[...] Panno Alicjo — szepnął. — Pani wybaczy, że ja nie w galowym mundurze, lub nie we fraku, ale teraz wojna. — Ja będę mówił po wojennemu, po kozacku... ja panią Kocham i my się pobierzemy” (Kiedrzyński 1919: 37). Jednak protagoniści czasów wojny to przede wszystkim żołnierze:

W powieściach powstających w latach 1914-1918, wychodzących spod pióra Stefana Żeromskiego, Zofii Nałkowskiej, Andrzeja Struga czy też Stanisława Przybyszewskiego pojawia się bohater, którego biografia mieści w sobie epizod żołnierskiej walki lub też pracy w organizacjach będących politycznym zapleczem polskiego wojska. Żołnierski etap biografii tych bohaterów zasługuje przy tym na uwagę nie tylko jako bezpośredni wyraz relacji tej literatury z jej współczesnością. Jest on bowiem ważny przede wszystkim ze względu na zamykanie się w nim okresu młodopolskich rozterek i niepokojów tychże bohaterów (Kielak 2001: 69-70).

Jak pisze dalej Dorota Kielak: „Dojrzewaniu do roli wybawiciela ojczyzny towarzyszy odrzucenie miłości egoistycznej i niszczącej. Prawdziwe uczucie staje się dopełnieniem życia bohatera” (Kielak 2001: 71). U Kiedrzyńskiego typem postaci „dojrzewającym do roli wybawiciela ojczyzny” jest legionista Jan Gordon marzący o polskim wojsku i wolnej Polsce.

Zgodnie z romantycznymi polskimi scenariuszami miłość do kobiety ściśle łączy się z ukochaniem ojczyzny. Ostatecznie jednak Jan zdając sobie sprawę, że Alicja wybiera życie u boku rosyjskiego księcia, wsiada na okręt płynący do Francji z wiarą na zjednoczenie Polaków w duchu miłości ojczyzny, wiarą w jej zmartwychwstanie: „Ojczyzna moja będzie potężna! Potężna uczuciem wolności!...” (Kiedrzyński 1919: 354).

Definitywna kontestacja poprzedniego etapu życia dokonuje się z chwilą zwrócenia wolności Alicji i zaciągnięcia się bohatera na norweski okręt.

Wobec tego Gordon mieści się w ramach protagonisty odrzucającego miłość do kobiety na rzecz wyłącznej miłości do ojczyzny. Ostatnia scena pieczętuje jego wybór i potwierdza „dojrzałość do roli wybawiciela ojczyzny”.

W tej sytuacji trudno przyznać rację krytykom współczesnym Kiedrzyńskiemu, którzy klasyfikują Gordona jako „nudnego w swych hiperbolizujących wylewach miłosnych” (Choromański 1920: par. 1), czy „dzielnego młodzieńca, ale bądź co bądź wcale banalnego bohatera romansowego” (Sarnecki 1920: par. 5) Mamy tu raczej do czynienia z bohaterem czasu wojny, który zmuszony

zostaje do ciągłej kontroli swego stosunku do rzeczywistości. Dynamika życia po bergsonowsku zadziwia [go – A.A.] i nadaje sens ludzkiej egzystencji zmuszając do przełamywania własnych barier epistemologicznych. W naturalny sposób biografia tego bohatera literackiego staje się biografią otwartą, gotową do weryfikacji schematów myślowych (Kielak 2001: 68).

Niewątpliwie otwartą jest biografia Gordona płynącego do Francji na pokładzie małego norweskiego okrętu.

Kolejna postać *Pożaru* Kiedrzyńskiego potwierdza tezę Marii Olszewskiej, iż wojna wymusza na twórcach rewizję dotychczasowych poglądów na świat i człowieka, a obok bohaterów rodzi również zbrodniarzy:

Wojna wymusiła na twórcach rewizję dotychczasowych poglądów na świat i człowieka. [...] Ostatecznie idea wojny nowoczesnej jest ambiwalentna: wojna totalna pomimo lęku, pesymizmu, poczucia obrzydzenia i poczucia klęski humanizmu, jakie budzi, zaostrza też wrażliwość sumienia i ostatecznie okazuje się wartym podjęcia wyzwaniem dla twórczej myśli ludzkiej. Rodzi zbrodniarzy, ale również bohaterów (Olszewska 2004: 32).

Tak jak bohaterem możemy nazwać ostatecznie Jana Gordona, który postanowił poświęcić życie dla sprawy narodowej, tak ewidentnym antywzorcem jest postać starego szpiega – Szrona, z którym narrator zapoznaje czytelnika już na samym początku powieści. Przedstawia go jako człowieka pozbawionego skrupułów, zdolnego do największej podłości. To on podstępem więzi Gordona w krypcie kościoła, by potem zadenuncjować go i wydać w ręce Rosjan. Jedyne cele, jakie mu przyświeca to osobiste porachunki i zemsta. Jan niemal cudem uratowany z opresji ponownie spotyka starego szpiega w drodze do Petersburga, już jako przedstawiciela nowego porządku.

Wojna, rewolucja i religia

Jak zauważa Olszewska:

W powszechnym odczuciu wojna totalna potwierdzała nieodwołalny rozpad języka aksjologii, co znalazło swe przełożenie na anomie życia społecznego. W świecie, w którym Nietzsche triumfalnie obwieścił śmierć Boga, nowoczesna wojna, utraciwszy swój ludyczny czy szlachetny charakter oraz sakralny sens, stała się substytutem religii (Olszewska 2004: 28).

Na przekór tej filozofii myśli i postępuje w *Pożarze* ksiądz Borowik, u którego Gordon wraz z Alicją znajdują schronienie po pogromie w Porębach. Jego podejście do świata i życia jest głęboko zakorzenione w chrześcijaństwie oraz wierze w człowieka. Dla duchownego, rewolucja, jak każda forma rzeczywistości, jest niczym wobec wieczności. Według księdza czas leczy rany, a wszystko na ziemi kiedyś się skończy: „Miłość i zawód, nieszczęście, tęsknota, żal, rozpacz wybuchają, jak pożar, ale i jak pożar się kończą. W najgorszym razie spaliwszy dom do fundamentu. Ziemi nie strawi nawet najstraszliwszy ogień” (Kiedrzyński 1919: 293). To ewidentne nawiązanie do tytułu powieści porównującego niszczycielską siłę wojny i rewolucji do pożaru jest zarazem ostrzeżeniem przed nimi, ale i swojego rodzaju konsolacją, że nic na ziemi nie jest wieczne, nawet gdy wybucha z siłą pożaru. Podobnie rewolucja, choć jest siłą niszczycielską, nie zatryumfuje, tak jak pożar, który nie jest w stanie wypalić ziemi.

Ksiądz Borowik ze swoją filozofią jest zaprzeczeniem powszechnego odczucia rozpadu świata wartości. Filozofię tę można zamknąć w jednym słowie – dobroć. Kapłan w rozmowie z Janem Gordonem, którego nazywa socjalistą, określa dobroć najwyższą mądrością i w niej widzi ratunek dla człowieka, cywilizacji. Rewolucjonistów postrzega jako nierozumiejących tego, o co się zabijają. Z tego wynika, że ksiądz Borowik nie popiera idei rewolucji, która niosąc zamęt, zniszczenie i śmierć przeczy zarówno wspomnianej dobroci zbliżającej człowieka do Boga, jak i założeniom chrześcijaństwa. Stanowisko i przekonanie księdza wynikają z doświadczeń duszpasterskich, wysłuchanych spowiedzi, doświadczenia życiowego. Można przypuszczać, że są jednocześnie głosem autora.

Tak więc Kiedrzyński poruszając w *Pożarze* tematykę wojny i rewolucji, pokazując bohaterów zmuszonych do ciągłej kontroli swego stosunku do rzeczywistości i przełamywania własnych barier epistemologicznych, pełnych rozterek, doświadczających zagłady, cierpienia i absurda ludzkiego losu, a tym samym rozpadającego się wokół nich świata, świetnie wpisuje się w poszukiwania literatury wysokoartystycznej. W przeciwieństwie

jednak do niej wykorzystuje często ujęcia schematyczne czy stereotypowe, charakterystyczne dla przedstawień z literatury popularnej. Jego społecznym diagnozom nie sposób jednak odmówić trafności.

Źródła cytowań:

- ADAMCZYK, ZDZISŁAW JERZY (1982), 'Wstęp', w: Stefan Żeromski, *Przedwiośnie*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. III-CIII.
- CHOROMAŃSKI, LEON (1920), 'Recenzja powieści *Pożar*', online: www.kiedrzyński.org/books/kupo20178.htm, par. 1 [dostęp 20.09.2023].
- CZUBIŃSKI, ANTONI (1999), 'Stanowisko społeczeństwa polskiego wobec rewolucji i wojny domowej w Rosji (1917-1921)', w: [http://www.wbc.poznan.pl/Content/158966/PDF/3.%20Stanowisko%20spo%C5%82ecze%C5%84stwa%20polskiego%20wobec%20rewolucji%20i%20wojny%20domowej%20w%20Rosji%20\(1917%201921\).pdf](http://www.wbc.poznan.pl/Content/158966/PDF/3.%20Stanowisko%20spo%C5%82ecze%C5%84stwa%20polskiego%20wobec%20rewolucji%20i%20wojny%20domowej%20w%20Rosji%20(1917%201921).pdf), s. 37-53 [dostęp: 20.09.2023].
- DĘBICKI, ZDZISŁAW (1919), 'Recenzja powieści *Pożar*', online: www.kiedrzyński.org/books/kuwa19296.htm, par. 1-12 [dostęp: 20.09.2023].
- HUTNIKIEWICZ, ARTUR (1964), *Stefan Żeromski*, Warszawa: Wiedza Powszechna.
- KIEDRZYŃSKI, STEFAN (1919), *Pożar*, Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa.
- KIEDRZYŃSKI.ORG (1919), 'Recenzja powieści *Pożar*', online: www.kiedrzyński.org/books/til1947.htm, par. 1-9 [dostęp: 20.09.2023].
- KIELAK, DOROTA (2001), *Wielka wojna i świadomość przelotmu*, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
- MARTUSZEWSKA, ANNA (1995a), 'Literatura obiegów popularnych', w: Janusz Sławiński (red.), *Słownik Literatury Polskiej XX wieku*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 577-587.
- MARTUSZEWSKA, ANNA (1995b), 'Topika literatury obiegów popularnych', w: Janusz Sławiński (red.), *Słownik Literatury Polskiej XX wieku*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 1104-1110.
- OLSZEWSKA, MARIA JOLANTA (2004), 'Literatura wobec I wojny światowej', w: http://www.polon.uw.edu.pl/documents/9763960/10288234/olszewska_lit1w.pdf [dostęp: 06.06.2022].
- SARNECKI, ZYGMUNT (1920), 'Recenzja powieści *Pożar*', online: www.kiedrzyński.org/books/nore2041.htm, par. 1-6 [dostęp 20.09.2023].
- ŻEROMSKI, STEFAN (1982), *Przedwiośnie*, Wrocław: Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.